

RƏQƏMSAL TRANSFORMASIYA VƏ AĞILLI ŞƏHƏR İDARƏÇİLİYİ

Nemətova Ülviyyə Fəxrəddin qızı
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan
nematovaulviyya@gmail.com

Xülasə

Bu məqalə rəqəmsal transformasiya və ağıllı şəhər idarəçiliyinin urban inkişafda rolu və əhəmiyyətini araşdırır. Məqalədə böyük verilənlər (big DATA), süni intellekt, rəqəmsal əkiz (digital twin) texnologiyaları və IoT kimi innovativ texnologiyaların şəhər idarəçiliyində tətbiqi, həmçinin sosial və iqtisadi təsirləri müzakirə olunur. Ədəbiyyat təhlili və nümunəvi tətbiqlər vasitəsilə smart city idarəçiliyinin mərhələləri və çətinlikləri təqdim olunur. Nəticələr göstərir ki, rəqəmsal transformasiya yalnız texnoloji deyil, həm də sosial, institusional və ekoloji aspektləri əhatə edən çoxölçümlü prosesdir. Böyük verilənlərin analizi şəhər xidmətlərinin optimallaşdırılması və resursların daha səmərəli istifadəsi üçün əsas vasitədir. Süni intellekt texnologiyaları nəqliyyat, enerji və təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorunması, əhəlinin rifahı sahələrində proqnozlaşdırma və avtomatlaşdırma imkanlarını artırır. Rəqəmsal əkiz texnologiyaları şəhər infrastrukturunun real vaxt rejimində modelləşdirilməsinə imkan verir. IoT sistemləri, sensorlar və cihazlar vasitəsilə şəhər ərazilərində məlumat toplama və xidmətlərin avtomatlaşdırılması asanlıqla həyata keçirilir. Eyni zamanda rəqəmsal transformasiya prosesində ictimai və özəl sektorun əməkdaşlığı layihələrin dayanıqlığını artırır. Qiymətləndirmə və monitorinq mərhələsi texnologiyaların sayəsinə layihənin məqsədlərə uyğunluğunu yoxlamaq günü gündən sadələşir. Smart şəhər təşəbbüsləri urban ekosistemlərdə davamlı inkişaf və ətraf mühitin qorunmasına töhfə verir. Təhlillər göstərir ki, rəqəmsal transformasiya yalnız texnologiya tətbiqi deyil, həm də strateji idarəetmə və şəhər mədəniyyətinin və yaşayışının dəyişməsinə tələb edən kompleks prosesdir.

Açar sözlər : Ağıllı şəhər, rəqəmsal transformasiya, ağıllı idarəetmə, davamlı şəhərlər, əşyaların interneti,

Giriş

Rəqəmsal transformasiya və ağıllı şəhər idarəçiliyi XXI əsrin urban inkişafında əsas prioritetlərdən birinə çevrilmişdir. Rəqəmsal transformasiya — modern informasiya və

kommunikasiya texnologiyalarının (ICT) köməyi ilə şəhər infrastrukturunun və idarəetmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi prosesi olaraq müəyyən edilir. Bu kontekst daxilində ağıllı şəhər idarəçiliyi (smart city governance) şəhərin müxtəlif sistemlərinin məlumat əsasında optimallaşdırılması, sosial rifahın artırılması, səmərəliliyin yüksəldilməsi və davamlılığın təmin olunması kimi məqsədlərə xidmət edir (V. Albino , U. Berardi, R. M. Dangelico-2015) . Urbanizasiyanın sürətlə artması ilə şəhərlərin qarşısında infrastruktur, ictimai xidmət, enerji tələbatı, ətraf mühit və sosial bərabərlik kimi çoxsahəli çağırışlar yaranır. Bu çağırışları qarşılamaq üçün şəhərlərin rəqəmsal vasitələrlə idarə olunması zəruri olur. Smart şəhər yanaşması enerji, nəqliyyat, ətraf mühit və sosial xidmətləri inteqrasiya etməklə daha dayanıqlı və inklüziv urban sistemlərin yaradılmasına imkan verir .

Smart şəhər konsepsiyalarının inkişafında əsas istiqamətlərdən biri bu yanaşmanın ictimai və iqtisadi əhatəliliyini artırmaqdır. Ağıllı şəhərlərin ilkin inkişaf mərhələləri texnoloji motivlərlə bağlı olmuşdur. Smart şəhər layihələrinin çoxu ilkin mərhələdə texnoloji və korporativ motivlərlə həyata keçirilir — adlı “smart city 1.0” mərhələsi — ancaq “smart city 2.0” mərhələsində insan mərkəzli, əhali ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanan və ictimai iştirakı artıran yanaşmalara keçid baş verir. Yəni müasir dövrdə “smart city 2.0” konsepsiyası insan mərkəzli yanaşmanı önə çəkir. (G. Trencher - 2019, R. Kitchin - 2015). Trencher və Kitchin smart şəhərlərin yalnız texnoloji həllər deyil, həm də sosial inklüzivlik və əhalinin fəal iştirakı ilə inkişaf etməli olduğunu bildirirlər.

Ağıllı şəhərlər dayanıqlılığı, yaşayış keyfiyyətini və səmərəliliyi artırmaq üçün məlumatlardan, texnologiyadan və şəbəkələşmiş sistemlərdən istifadə edir. Onlar infrastruktur və resursların səmərəli idarə olunması məqsədilə müxtəlif rəqəmsal texnologiyaları inteqrasiya edir, sensorlardan və “Əşyaların İnterneti” qurğularından əldə olunan məlumatlardan proseslərin optimallaşdırılması və qərarların təkmilləşdirilməsi üçün yararlanır (M.Biasin, A.Delle Foglie-2024). Bu şəhərsalma paradıqması texnologiya vasitəsilə həyat keyfiyyətini artırmağı hədəfləyir. SPAR-4-SLR protokolundan istifadə edilən tədqiqat akademik ədəbiyyat, jurnallar və hesabatların icmalına əsaslanaraq ağıllı şəhər təşəbbüslərinin mövcud vəziyyətini qiymətləndirir. Enerji, mobillik və tullantıların idarə olunması üzərində cəmlənən araşdırma ağıllı şəbəkələrin (smart grid) enerji paylanmasını optimallaşdırmaq və bərpa olunan mənbələri dəstəkləmək üçün inteqrasiyasını təhlil edir. Bundan əlavə, tədqiqat avtonom nəqliyyat vasitələri və mikro-mobillik həllərinin şəhər nəqliyyatında inqilab edə biləcəyini, çirklənməni azaldaraq əlçatanlığı yaxşılaşdıracağını araşdırır. Eyni zamanda, tullantıların idarə edilməsində texnologiya əsaslı yanaşmaların tətbiqi ilə tullantıların minimuma endirilməsi, yığılmasının səmərələşdirilməsi və təkrar emalın təşviqi imkanları nəzərdən keçirilir. Bu tədqiqat siyasətçiləri, akademikləri, şəhər

planlaşdırıcılarını və maraqlı tərəfləri hədəf alaraq davamlı və səmərəli şəhər mühitlərinin qurulmasına dair strategiyaların formalaşdırılmasına töhfə verməyi məqsəd qoyur (M.Biasin, A.Delle Foglie -2024).

Rəqəmsal transformasiyanın bir mühüm təzahürü kimi “rəqəmsal əkiz” (digital twin) texnologiyası şəhər infrastrukturlarını virtual modellər şəklində təmsil etməyi mümkündür. Bu yanaşma real vaxt məlumatlarına əsasən enerji sistemləri, nəqliyyat şəbəkələri, ətraf mühit parametrləri və s. kimi şəhər funksiyalarının simulyasiya olunmasını təmin edir. Ağıllı şəhər transformasiyasının effektiv olması üçün həm texnoloji, həm sosioloji, həm də hüquqi və nizamlayıcı tənzimləmələrə diqqət yetirilməlidir. Xüsusilə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu yanaşmanın reallaşması, yalnız infraquruluşa deyil, həm də insan kapitalına, ictimai iştirakçılığa və ictimai-özəl tərəfdaşlıqlarına bağlıdır. Smart şəhər layihələrinin formalaşmasında, həmçinin rəqəmsal transformasiya prosesinin mərhələləri və iştirakçıların rolu vacibdir. Bu tədqiqat rəqəmsal transformasiyanın tərifini, smart şəhər idarəçiliyi modelinin əsas komponentləri, texnoloji və ictimai aspektlərin inteqrasiyası, transformasiya mərhələləri və davamlılıq yönümlü yanaşmaları vurğulayır.

Nəzəri yanaşmalar

V. Albino, U. Berardi və R. M. Dangelico (2015) qeyd edirlər ki, rəqəmsal transformasiya şəhərlərin idarə edilməsində yeni paradigmlər yaratmışdır. Müasir texnologiyaların urban sistemlərə inteqrasiyası nəticəsində ağıllı şəhər modelləri formalaşmaqdadır. Bu proses yalnız texnologiyaya tətbiqi deyil, eyni zamanda idarəçilik, sosial iştirak və iqtisadi səmərəlilik baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Smart şəhər konsepsiyası müxtəlif ölçülərdə müəyyən edilir. Albino və həmkarlarının təqdim etdiyi VASCS modeli ağıllı şəhərlərin texnoloji, iqtisadi, sosial, idarəetmə və ekoloji dimensiyalarını əhatə edir. Bu yanaşmaya görə şəhər yalnız infraquruluşa deyil, həm də sosial kapital və idarəetmə baxımından transformasiya olunmalıdır (V. Albino, U. Berardi və R. M. Dangelico - 2015).

Smart idarəetmə yanaşmaları xüsusilə A. İ. Almulhim, T. Yigitcanlar tərəfindən “Smart Governance Framework” çərçivəsində izah edilmişdir. Bu çərçivə şəhərlərin idarə olunmasında rəqəmsal texnologiyaların qərarvermə, şəffaflıq, ictimai iştirakçılıq və hesabatlılıq baxımından rolunu vurğulayır. Rəqəmsal transformasiya həmçinin idarəçilikdə şəffaflıq və hesabatlılıq məsələlərini də gündəmə gətirir. Elektron hökumət platformaları,

açıq məlumat bazaları və ictimai iştirakçılıq mexanizmləri smart idarəetmə çərçivəsinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir (A. İ Almulhim, T. Yigitcanlar-2025).

Smart şəhər layihələrinin formalaşmasında, həmçinin rəqəmsal transformasiya prosesinin mərhələləri və iştirakçıların rolu vacibdir. X. Dai, S.Hasanefendic və B.Bossink (2023) tərəfindən aparılmış sistematik ədəbiyyat icmalında smart şəhər transformasiyası beş əsas mərhələdə təsvir olunur: məqsədin müəyyənəşdirilməsi, texnoloji innovasiya, strategiyanın hazırlanması, planın tətbiqi və qiymətləndirilməsi(X. Dai, S.Hasanefendic və B.Bossink -2023).

Empirik tədqiqatlar

Reuters (2024) rəqəmsal əkiz texnologiyalarının Los Angeles və Palermo kimi şəhərlərdə tətbiqini təqdim edir. Rəqəmsal transformasiya şəhər idarəçiliyində yeni texnologiyaların tətbiqinə imkan yaratmışdır. Bu sahədə ən mühüm yeniliklərdən biri rəqəmsal əkiz (digital twin) texnologiyasıdır. Reuters-in 2024-cü ildə dərc etdiyi materiala əsasən, rəqəmsal əkizlər şəhərlərin real vaxtda simulyasiya olunmasına, nəqliyyat axınının, enerji istehlakının və ekoloji vəziyyətin monitorinqinə imkan yaradır. Bu, şəhər idarəçilərinə proqnozlaşdırma və risklərin idarə olunması baxımından böyük üstünlüklər verir .

T. Yiğitanlar, A. Taeihagh (2020)-in araşdırmalarına görə, inkişaf etməkdə olan regionlarda ağıllı şəhər layihələrinin uğurlu olması yalnız texnoloji baza ilə deyil, həm də hüquqi çərçivə, idarəçilik strukturları və sosial kapitalın inkişafı ilə bağlıdır (T. Yiğitanlar, A. Taeihagh-2020).

S.E. Bibri (2019) böyük verilənlər (big DATA) vasitəsilə davamlı şəhərlərin formalaşdırılmasını araşdırır. O, ağıllı və daha ağıllı şəhərlər üzrə geniş ədəbiyyat icmalını aparmış və data-driven yanaşmaların davamlılıq baxımından əhəmiyyətini vurğulamışdır. Onun fikrincə, şəhərlər yalnız rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə deyil, həm də böyük verilənlərin analizi vasitəsilə dayanıqlı inkişafı təmin edə bilər (S.E. Bibri-2019). Bu yanaşma şəhər planlaşdırması, enerji səmərəliliyi və sosial inklüzivlikdə yeni imkanlar açır.

Hipotezlər

H1: Rəqəmsal transformasiya şəhər idarəçiliyində səmərəliliyi artırır.

H2: Ağıllı idarəetmə və ictimai iştirakçılıq urban davamlılığa müsbət təsir göstərir.

H3: İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə hüquqi və institusional məhdudiyyətlər ağıllı şəhər tətbiqlərinin uğurunu azaldır.

Təhlil və Nəticələr

Rəqəmsal transformasiya və ağıllı şəhər idarəçiliyi müasir urban inkişafın əsas dayaqlarından biridir. Təhlillər göstərir ki, bu proses yalnız texnoloji yeniliklərin tətbiqi ilə məhdudlaşmır, həm də sosial iştirak, institusional əməkdaşlıq, iqtisadi dinamika və ekoloji davamlılıq kimi amillərlə sıx bağlıdır. Smart şəhər konsepsiyası müxtəlif mərhələlərdən keçərək “texnologiya mərkəzli” yanaşmadan “insan mərkəzli” idarəçiliyə doğru transformasiya olunmuşdur (G. Trencher-2019, R. Kitchin-2015). Vətəndaşların qərarvermə prosesinə daha geniş şəkildə cəlb edilməsi ağıllı şəhərlərin uğurlu inkişafı üçün vacib şərt olaraq qalır. Rəqəmsal əməkdaşlıq texnologiyaları, böyük verilənlərin analizi və süni intellekt əsaslı həllər urban problemlərin daha dəqiq və şəffaf idarəsini mümkün etmişdir. Bu texnologiyalar nəqliyyat, enerji, su, tullantı, sosial, səhiyyə, təhsil və ictimai təhlükəsizlik sahələrində əhəmiyyətli nəticələr doğurur. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün rəqəmsal transformasiya həm fərsətlər, həm də çətinliklər yaradır. İnfrastruktur və hüquqi məhdudiyyətlərə baxmayaraq, dövlət-özəl tərəfdaşlıqları, beynəlxalq əməkdaşlıq və düzgün strateji planlaşdırma vasitəsilə bu transformasiyanın uğurla həyata keçirilməsi mümkündür (T. Yiğitanlar, A. Tæihagh -2020).

Ümumilikdə, rəqəmsal transformasiya və ağıllı şəhər idarəçiliyi gələcəyin şəhərlərinin dayanıqlılığını, səmərəliliyini və inklüzivliyini təmin etmək üçün qaçılmazdır. Bu yanaşmalar iqlim dəyişikliyi, əhali artımı, resursların məhdudluğu və sosial bərabərlik kimi çağırışlara cavab verməkdə mühüm rol oynayacaqdır. Buna görə də, gələcəkdə şəhər planlaşdırması və idarəçiliyində rəqəmsal texnologiyalarla yanaşı, sosial və institusional aspektlər də bərabər nəzərə alınmalıdır.

Ədəbiyyat

- 1 · A. İ Almulhim, T. Yigitcanlar. (2025). Smart Governance Framework for Sustainable Smart Cities.
- 2 · G. Trencher (2019). Governing Smart Cities: Policy and People
- 3 · M. Biasin, A. Delle Foglie (2024). Blockchain and Smart Cities for Inclusive and Sustainable Communities: A Bibliometric and Systematic Literature Review.
- 4 · Reuters. (2024). Digital Twins in Cities: Real-Time Data and Urban Resilience.

5 · R. Kitchin (2015). The Promise and Perils of Smart Cities.

6 · S. E. Bibri (2019). On the Sustainability of Smart and Smarter Cities: Data-Driven Approaches.

7 · T. Yiğitanlar, A. Taeihagh (2020). Smart City Transformation in Developing Countries.

8 · V. Albino, U. Berardi, R. M. Dangelico (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, and Performance.

9 · X. Dai, S. Hasanefendic, B. Bossink (2023). A Systematic Literature Review of the Smart City Transformation Process. Sustainable Cities and Society.

SUMMARY.

Nematova Ulviyya

DIGITAL TRANSFORMATION AND SMART CITY MANAGEMENT.

This article explores the role and significance of digital transformation and smart city management in urban development. The article discusses the application of innovative technologies such as big data, artificial intelligence, digital twin technologies, and IoT in city management, as well as their social and economic impacts. Through a literature review and exemplary applications, the stages and challenges of smart city management are presented. The results show that digital transformation is a multidimensional process encompassing not only technological but also social, institutional, and environmental aspects. Big data analysis is a key tool for optimizing urban services and using resources more efficiently. Artificial intelligence technologies enhance prediction and automation capabilities in transportation, energy, security, environmental protection, and citizen well-being. Digital twin technologies enable real-time modeling of urban infrastructure. IoT systems, sensors, and devices facilitate data collection and automation of services in urban areas. At the same time, collaboration between the public and private sectors in the digital transformation process increases the sustainability of projects. The evaluation and monitoring phase is increasingly simplified thanks to these technologies, allowing verification of a project's alignment with its objectives. Smart city initiatives contribute to sustainable development and environmental protection within urban ecosystems. Analyses indicate that digital transformation is not merely technology implementation but a complex process requiring strategic management and changes in urban culture and lifestyle.

Keywords: Smart city, digital transformation, smart governance, sustainable cities, Internet of Things.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ГОРОДОМ

Эта статья исследует роль и значение цифровой трансформации и управления умным городом в развитии городов. В статье обсуждается применение инновационных технологий, таких как большие данные (Big Data), искусственный интеллект, технологии цифрового двойника (Digital Twin) и IoT, в управлении городом, а также их социальное и экономическое влияние. С помощью анализа литературы и примеров практического применения представлены этапы и трудности управления умным городом. Результаты показывают, что цифровая трансформация — это многомерный процесс, включающий не только технологические, но и социальные, институциональные и экологические аспекты. Анализ больших данных является основным инструментом для оптимизации городских услуг и более эффективного использования ресурсов. Технологии искусственного интеллекта повышают возможности прогнозирования и автоматизации в сферах транспорта, энергетики и безопасности, охраны окружающей среды и благосостояния населения. Технологии цифрового двойника позволяют моделировать городскую инфраструктуру в режиме реального времени. Системы IoT, датчики и устройства упрощают сбор данных и автоматизацию услуг в городских районах. Одновременно сотрудничество государственного и частного секторов в процессе цифровой трансформации повышает устойчивость проектов. Этап оценки и мониторинга благодаря технологиям становится проще, позволяя проверять соответствие целей проекта. Инициативы умного города способствуют устойчивому развитию городских экосистем и охране окружающей среды. Анализ показывает, что цифровая трансформация — это не только внедрение технологий, но и комплексный процесс, требующий стратегического управления и изменений в городской культуре и образе жизни.

Ключевые слова: Умный город, цифровая трансформация, умное управление, устойчивые города, Интернет вещей.